

KIBERTERORIZM: MILLIY XAVFSIZLIKKA TAHDIDLAR VA ULARNI YENGISH STRATEGIYALARI

Karimberganov Timur Alisher o'g'li,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

Amaliy matematika fakulteti Axborot xavfsizligi yo'nalishi 181-23 guruh 2-bosqich talabasi,

karimberganovtimurbek@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola kiberterrorizmning milliy xavfsizlikka ta'sirini va bu tahdidlarga qarshi kurashish strategiyalarini tahlil qiladi. Kiberterrorizmning asosiy turlari, uning milliy xavfsizlikka salbiy ta'sirlari va kiberoxavfsizlikni mustahkamlash, xalqaro hamkorlik va ta'lim kabi strategiyalar keltirilgan. Maqola kiberterrorizmning o'sib borayotgan xavfini yengish uchun zaruriy choralarni ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kiberterrorizm, milliy xavfsizlik, kiberoxavfsizlik, tarmoq hujumlari, axborot xavfsizligi, xalqaro hamkorlik, kriptografiya, psixologik hujumlar

1. Kirish

Kiberterrorizm — bu modern dunyoda milliy xavfsizlikka va global barqarorlikka jiddiy tahdid soluvchi yangi va tez rivojlanayotgan xavf-xatardir. Internetning tarqalishi va raqamli infratuzilmaning global miqyosda mustahkamlanishi, kiberterrorizmning ta'sirini yanada kengaytirgan. Kiberterrorizm, davlatlar va tashkilotlar o'rtasidagi raqobatni kuchaytirib, xalqaro hamkorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu xavf faqat texnik mutaxassislar uchun emas, balki butun jamiyat uchun muhim masala sifatida ko'rilmogda. Ushbu maqolada kiberterrorizmning milliy xavfsizlikka ta'siri, uning tahdidlarining turlari va bu tahdidlarga qarshi kurashish uchun taklif etiladigan strategiyalar muhokama qilinadi.

2. Kiberterrorizmning ta'rifi va turlari

Kiberterrorizm — bu texnologiyalarni, ayniqsa internetni, davlatlarni, tashkilotlarni yoki jamoat xavfsizligini, shuningdek, jismoniy va iqtisodiy zarar etkazish uchun ishlatishdir. Kiberterroristlar turli xil metodlarni qo'llab, tarmoqlarni buzish, axborotlarni o'g'irlash, ma'lumotlarni o'zgartirish, tizimlarni ishdan chiqarish va boshqa zararli faoliyatlar amalga oshiradilar.

Kiberterrorizmning bir nechta asosiy turlari mavjud:

- **Tarmoq hujumlari:** Kiberhujumchilar tarmoq tizimlarini buzib, ularni faoliyatdan to'xtatib qo'yishadi. Bu turdagi hujumlar orqali kompaniyalar, davlat idoralari yoki infratuzilma tarmoqlariga katta zarar yetkazilishi mumkin.

- **Ma'lumotlar o'g'irlanishi:** Shaxsiy yoki maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlash orqali teroristlar davlat sirlarini yoki korporativ maxfiylikni qo'lga kiritishga harakat qilishadi.

- **Kriptoalyutalar va moliyaviy tizimlar orqali tahdidlar:** Kiberterroristlar raqamli valyutalar yoki moliyaviy tizimlar orqali davlatlar va banklar ustidan nazorat o'rnatishga harakat qilishadi.

- **Psixologik va axborot xurujlari:** Yana bir kiberterrorizm shakli axborot kampaniyalarini amalga oshirishdir. Bu turdagi hujumlar orqali jamoatni qo'rqitish yoki soxtalashtirilgan axborotlar orqali davlatni beqarorlashtirish mumkin.

3. Kiberterrorizmning milliy xavfsizlikka ta'siri

Kiberterrorizmning milliy xavfsizlikka ta'siri ko'p jihatdan davlatlarning raqamli infratuzilmasi va axborot tizimlariga qaratilgan hujumlar bilan bog'liq. Bu tahdidlarning ba'zi salbiy ta'sirlari quyidagilardir:

3.1. Raqamli infratuzilmaning ishlashini to'xtatish

Kiberhujumlar davlat yoki xususiy sektor infratuzilmasining asosiy tarmoqlarini ishdan chiqarishi mumkin. Misol uchun, energetika, transport va sog'liqni saqlash sohalaridagi tizimlar buzilishi milliy xavfsizlikka jiddiy tahdid soladi. 2007-yil Estoniyada amalga oshirilgan kiberhujum, davlatning raqamli infratuzilmasini ishdan chiqargan va jiddiy iqtisodiy zararga olib kelgan.

3.2. Axborot va kommunikatsiya tizimlarining yomonlashishi

Kiberhujumlar davlatlar va tashkilotlarning ma'lumotlar bazalarini buzish, shaxsiy va maxfiy axborotni o'g'irlash yoki o'zgartirish orqali davlat xavfsizligini tahdid qilish mumkin. Ushbu tahdidlar ayniqsa, axborot urushlari va siyosiy manipulyatsiyalar kontekstida katta ahamiyatga ega.

3.3. Tashqi xavfsizlikni zaiflashtirish

Kiberhujumlar orqali davlatlar o'rtasida diplomatik va harbiy munosabatlarni buzish, yoki hatto harbiy tizimlarga qarshi hujumlar uyushtirish mumkin. Bunday tahdidlar orqali davlatning tashqi xavfsizligi zaiflashadi, va bu nafaqat texnik, balki psixologik va siyosiy zararlarni keltirib chiqarishi mumkin.

3.4. Moliyaviy zararlarga keltirish

Kiberhujumlar davlatlar va xususiy sektorlarni moliyaviy zararlarga bilan qarshi qo'yishi mumkin. Masalan, bank tizimlariga nisbatan amalga oshirilgan hujumlar, shaxsiy ma'lumotlar yoki moliyaviy operatsiyalarni o'g'irlash orqali iqtisodiy beqarorlikka olib kelishi mumkin.

4. Kiberterrorizmga qarshi kurashish strategiyalari

Milliy xavfsizlikni ta'minlashda kiberterrorizmga qarshi kurashish strategiyalari zamonaviy texnologiyalar va axborot tizimlaridan samarali foydalanishni talab qiladi. Quyidagi strategiyalarni taklif etish mumkin:

4.1. Kiberxavfsizlikni mustahkamlash

Kiberterrorizmga qarshi kurashish uchun birinchi navbatda kiberxavfsizlikni ta'minlash kerak. Bunga yuqori darajadagi xavfsizlik protokollarini, shifrlashni va autentifikatsiya mexanizmlarini qo'llash kiradi. Kiberxavfsizlik tizimlarini mustahkamlash, tarmoq infratuzilmasini va axborotlarni himoya qilishning asosiy qismidir.

4.2. Axborot ustidan nazoratni kuchaytirish

Axborotning xavfsizligini ta'minlash, davlat va xususiy sektorlarning axborot tizimlarida amalga oshiriladigan barcha operatsiyalarni nazorat qilishni talab etadi. Shu bilan birga, tizimlarni muntazam tekshirish va zarur bo'lsa, yangilanishlarni o'tkazish kerak. Axborotning ishonchli va xavfsiz bo'lishi kiberhujumlarga qarshi asosiy himoya vositasidir.

4.3. Kiberhujumlarni aniqlash va ularni tushunish

Kiberhujumlarning oldini olishda va ularni yengishda ilg'or tahlil va monitoring vositalaridan foydalanish muhimdir. Xavfsizlik tizimlarini real vaqtda kuzatish, kiberhujumlarni aniqlash va zararni minimallashtirishga yordam beradi. Kiberhujumlarning metodologiyasini tushunish va oldindan tahlil qilish, zararni tezda bartaraf etishga yordam beradi.

4.4. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish

Kiberterrorizm global tahdid bo'lgani uchun, davlatlar o'rtasida xalqaro hamkorlikni kuchaytirish zarur. Bu orqali kiberxavfsizlikni ta'minlash uchun umumiy standartlar va qonunchilikni ishlab chiqish, kiberhujumlarga qarshi kurashish uchun birgalikda harakat qilish mumkin.

4.5. Ta'lim va xabardorlikni oshirish

Kiberterrorizmga qarshi kurashishning muhim strategiyasidan biri ta'lim va xabardorlikni oshirishdir. Davlat organlari va xususiy sektor xodimlarini kiberxavfsizlikka oid bilimlar bilan ta'minlash, kiberhujumlar xavfini kamaytirishga yordam beradi. O'quv dasturlarida kiberxavfsizlikning asosiy prinsiplarini o'rgatish, yoshlarni va mutaxassislarni xavfsiz internet muhitini yaratishga jalb etish zarur.

5. Xulosa

Kiberterrorizm milliy xavfsizlikka tahdid solayotgan jiddiy muammo bo'lib, uni yengish uchun zamonaviy texnologiyalar va samarali strategiyalarni qo'llash zarur. Kiberxavfsizlikni mustahkamlash, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va ta'lim tizimini kuchaytirish kiberterrorizmga qarshi kurashishda muhim ahamiyatga ega. Kiberterrorizmning oldini olish va unga qarshi kurashish uchun davlatlar birgalikda harakat qilishlari kerak, chunki bu global miqyosdagi xavfdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Brenner, S. W. (2007). "Cyberterrorism: How Real Is the Threat?" *The Washington Quarterly*, 30(1), 51-64.
2. Denning, D. E. (2000). "Activism, Hacking, and Cyberterrorism: The Internet as a Tool for Influencing Foreign Policy." *The Journal of Strategic Studies*, 23(4), 1-38.
3. Berghel, H. (2005). "The Evolution of Cyber Terrorism: An Overview." *Communications of the ACM*, 48(1), 25-28.
4. Libicki, M. C. (2007). "Conquest in Cyberspace: National Security and Information Warfare." *Cambridge University Press*.
5. Sullivan, C. R. (2011). "Cybersecurity and National Policy." *The Brookings Institution*.
6. Rustamovich T. J. TYPES AND METHODS OF INNOVATIVE MARKETING IN THE ORGANIZATION OF BUSINESS ACTIVITIES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 56-61.
7. Rustamovich T. J. SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGIES FOR SMALL BUSINESSES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 62-65.
8. Rustamovich T. J. MADANIYAT VA SAN'AT MUASSASALARINING MISSIYASI: TAKOMILLASHTIRISH VA TARAQQIYOT STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQUV TAMOIYILLARI //WORLD OF SCIENCE. – 2024. – T. 7. – №. 5. – C. 322-326.
9. Tojyev J. R. YANGI O'ZBEKISTON–YANGI MADANIYAT VA SAN'AT MUHITINI YARATISH HAMDA BOSHQARISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – T. 2. – №. 15. – C. 92-96.
10. Tojyev J. R. MADANIYAT VA SAN'AT SOHASI MENEJERI VA UNING MAS'ULIYATI //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 580-584.
11. Tojyev J. R. YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA MADANIYAT VA SAN'AT MENEJMENTINING O'RNINI //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 575-579.

12. Tojiev J. NEW UZBEKISTAN-CREATION AND MANAGEMENT OF A NEW CULTURAL AND ARTISTIC ENVIRONMENT //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 518-521.
13. Tojiev J. НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НОВОЙ КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДОЙ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 518-521.
14. Ганиева Э. Р. Кино и телевидение как одни из основных факторов формирования визуальной культуры зрителя //Молодой ученый. – 2017. – №. 21. – С. 59-61.
15. Ганиева Э. Р. Перспективы развития и модернизации каналов репродукции кино в Узбекистане //В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. – 2014. – №. 12 (43). – С. 68-73.
16. Ганиева Э. Р. Проблемы развития потоковых видеосервисов в Узбекистане //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 10 (143). – С. 100-106.
17. Ганиева Э. Р. Особенности эстетического восприятия кино в условиях новой цифровой реальности //Научный форум: Филология, искусствоведение и культурология. – 2018. – С. 24-30.
18. Ganieva E. R. Prospects of development and modernization of cinema reproduction channels in Uzbekistan. in the world of science and art: questions of Philology, art criticism and cultural studies. no. 43. – 2015.
19. Ганиева Э. Р. Трансформация коммуникативной функции кино в эпоху глобализации //Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования. – 2018. – С. 8-12.
20. Ганиева Э. Р. Из истории взаимосвязи кино и телевидения Узбекистана //Молодой ученый. – 2014. – №. 14. – С. 316-318.
21. Ganieva E. R. Genesis and Evolution: From Multi-Part TV Film to TV Series //International Journal on Integrated Education. – 2022. – Т. 5. – №. 4. – С. 286-290.
22. Ганиева Э. Р. ПОВЫШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛОВ УЗБЕКИСТАНА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ И МЕССЕНДЖЕРАМИ (НА ПРИМЕРЕ YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM И TELEGRAM) //Современные медиакоммуникации в глобализирующемся мире. – 2022. – С. 74-79.
23. Ганиева Э. Р. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КИНОВЕДЧЕСКОЙ НАУКИ УЗБЕКИСТАНА В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ //КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – 2021. – С. 6-11.
24. Ганиева Э. Р. Новые страницы истории телевидения Узбекистана //Молодой ученый. – 2017. – №. 21. – С. 57-59.
25. Ганиева Э. Р. Телесериал как один из основных элементов телевидения Узбекистана //В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. – 2016. – №. 6 (61). – С. 15-22.
26. Ганиева Э. Р. Эстетическая и коммуникативная ценность экранизаций на телевизионном экране //Молодой ученый. – 2014. – №. 17. – С. 583-586.
27. Umidjon Y., Nodira N. ISH JOYIDAGI SHAXSLARARO NIZOLAR VA MUNOSABATLAR //E Conference Zone. – 2023. – С. 9-13.
28. Abdunazarova N. Youth education and cultural innovation. – 2022.
29. Abdunazarova N. The role of banks in the regional economic development of Uzbekistan: lessons from the German experience. – epubli, 2014.
30. Abdunazarova N. R. THE ROLE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT IN THE DEVELOPMENT OF YOUTH CULTURE //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2024. – Т. 4. – №. 6. – С. 628-633.
31. Rustamovna A. N. Pragmalinguistic and cognitive markers of oral speech: correlation with the psychotype of the speaker //Texas Journal of Philology, Culture and History. – 2024. – Т. 27. – С. 1-3.
32. Rustamovna A. N. THE LINGUISTIC PECULIARITIES BETWEEN MIDDLE AND LOW-CLASS COMMUNITIES //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 81-86.
33. ABDUNAZAROVA N. JAMIYAT RIVOJLANISHIDA IJTIMOIIY VA MADANIY INNOVATSIYALARNING AHAMIYATI //Journal of Culture and Art. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 124-128.
34. Rustamovna A. N. et al. CURRENT ISSUES OF 21ST CENTURY IN ENGLISH LITERATURE: PROBLEMS AND SOLUTIONS // " ENGLAND" MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY: PROBLEMS AND SOLUTION. – 2023. – Т. 10. – №. 1.
35. Абдуназарова Н. Этико и семантическая интерпретация языковых единиц, выражающих концепцию слова «Дружба» на английском и узбекском языках //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 5/S. – С. 1-6.

36. Abdunazarova N. KEY FACTORS FOR THE FORMATION OF INNOVATIVE CULTURE IN EDUCATION OF YOUTH IN RENEWING UZBEKISTAN //Theoretical & Applied Science. – 2021. – №. 8. – C. 117-120.
37. Rustamovna A. N. JURNALIST AQLIY MEHNAT KISHISI //TOSHIKEHT-2021. – C. 17.
38. Yuldasheva M. B., Abdullayeva X. O. MUZEYLARNI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY MARKETINGNING XUSUSIYATLARI //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 3. – C. 282-288.
39. Yuldasheva M. B. J., Abdullaeva X. O. RAQAMLASHTIRISH DAVRIDA MADANIYAT VA DAM OLISH SOHASINING RIVOJLANISHI HAQIDAGI MULOHAZALAR //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 203-207.
40. Abdullayeva X. MAMLAKATIMIZ AHOLISINING TURMUSH MADANIYATINI YUKSALTIRISHNING TARIXIY VA ZAMONAVIY MASALALARI //Research Focus. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 262-265.
41. Abdullayeva X. SHAHAR AHOLISINING TURMUSH MADANIYATINI YUKSALTIRISH MASALALARI (YANGI O‘ZBEKISTON MASSIVLARI MISOLIDA) //Research Focus. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 259-261.
42. Abdullayeva X. MILLIY MADANIYAT VA UMUMINSONIY QADRIYATLARNING YURTIMIZ TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 200-206.
43. Olimovna A. X. GLOBALASHUV DAVRIDA ETNOMADANIYATNING O‘RNI //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 9. – C. 336-339.